

Makalah Ilmiah Populer

Integrasi dan Manajemen Energi pada Sistem Hybrid PLTS–PLTN Berbasis ESP32 sebagai Prototipe Edukatif

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Sholikhah Karomatul Aulia/ Elektronika Instrumentasi

Tanggal Pembuatan : 1 Juni – 13 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Eng. Sukarman, ST,M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**INTEGRASI DAN MANAJEMEN ENERGI PADA SISTEM HYBRID PLTS–PLTN
BERBASIS ESP32 SEBAGAI PROTOTIPE EDUKATIF**

Disusun oleh :
Sholikhah Karomatul Aulia/ Elektronika Instrumentasi/ 022200037

Telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 14 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Dr.Eng. Sukarman, M.Eng.

NIP. 197307171992121001

INTEGRASI DAN MANAJEMEN ENERGI PADA SISTEM HYBRID PLTS–PLTN BERBASIS ESP32 SEBAGAI PROTOTIPE EDUKATIF

INTEGRATION AND ENERGY MANAGEMENT IN A HYBRID SOLAR-NUCLEAR POWER SYSTEM BASED ON ESP32 AS AN EDUCATIONAL PROTOTYPE

Sholikhah Karomatul Aulia

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Depok, Sleman dan 55281

E-mail korespondensi: sholikhah.kaulia04@gmail.com

ABSTRAK

Integrasi dan Manajemen Energi pada Sistem Hybrid PLTS–PLTN Berbasis ESP32 sebagai Prototipe Edukatif. Pengendalian sumber energi yang bersih, stabil, dan adaptif diperlukan untuk mengikuti pergeseran energi di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat prototipe sistem energi hybrid skala kecil yang menggabungkan pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) dan simulasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Sistem ini dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 dan memiliki kemampuan untuk mengubah sumber daya secara otomatis maupun manual, serta untuk memastikan kestabilan tegangan melalui pengaturan motor servo yang bergantung pada sensor tegangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menyuplai beban dengan stabil dalam berbagai kondisi pencahayaan, baik saat PLTS atau PLTN, maupun saat keduanya aktif dalam mode coupling secara bersamaan. Selain itu, protokol ini dapat mengirimkan energi ke beban akhir seperti lampu rumah kecil secara bersamaan. Sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh ke arah integrasi Internet of Things (IoT) maupun kendali berskala industri dengan menggunakan PLC dan HMI. Karena skalabilitas dan fleksibilitasnya, sistem ini relevan untuk pendidikan, pelatihan teknis, dan solusi energi terbarukan skala kecil.

Kata kunci: Energi Hybrid, Switching Otomatis, PLTS, PLTN, Mikrokontroler, Sistem Edukatif

ABSTRACT

Integration and Energy Management in a Hybrid Solar-Nuclear Power System Based on ESP32 as an Educational Prototype. Control of clean, stable, and adaptive energy sources is necessary to keep pace with the global energy transition. The objective of this study is to design and develop a small-scale hybrid energy system prototype that integrates a solar power plant (SPP) and a nuclear power plant (NPP) simulation. The system is controlled by an ESP32 microcontroller and has the capability to switch between energy sources automatically or manually, as well as ensure voltage stability through servo motor control based on voltage sensors. Test results show that the system can supply power stably under various lighting conditions, whether the PLTS or PLTN is active, or both are operating simultaneously in coupling mode. Additionally, this protocol can simultaneously supply energy to end loads such as small household lights. This system can be further developed toward Internet of Things (IoT) integration or industrial-scale control using PLC and HMI. Due to its scalability and flexibility, this system is relevant for education, technical training, and small-scale renewable energy solutions.

Keywords: Hybrid Energy, Automatic Switching, PLTS, PLTN, Microcontroller, Educational System

PENDAHULUAN

Transisi energi global menuntut penggunaan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Energi terbarukan dan energi nuklir muncul sebagai solusi utama. Energi surya bersifat ramah lingkungan dan tersedia melimpah, sementara energi nuklir menawarkan kestabilan pasokan listrik jangka panjang dengan emisi karbon yang sangat rendah. Kombinasi keduanya membentuk sistem hybrid energi nuklir–terbarukan (Hybrid Energy System/HES) [3].

Dalam sistem ini, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berfungsi sebagai sumber pelengkap yang fleksibel dan dapat diandalkan saat kondisi matahari ideal. Sementara itu, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menghasilkan daya yang stabil tanpa bergantung pada kondisi cuaca, sehingga keduanya dapat saling melengkapi untuk menjamin kontinuitas pasokan listrik [6]. Penggabungan dua sistem ini memungkinkan pembentukan sistem energi yang efisien, rendah karbon, dan tahan terhadap fluktuasi permintaan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi sistem energi hybrid mampu meningkatkan efisiensi energi secara signifikan dan memberikan ketahanan sistem terhadap fluktuasi pasokan maupun permintaan [8], [9]. Namun demikian, desain kontrol dan strategi manajemen energi yang adaptif menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas suplai, khususnya pada sistem off-grid yang bergantung pada penyimpanan energi [10].

Pengelolaan energi yang cerdas dan adaptif diperlukan agar sistem energi hybrid ini beroperasi dengan baik. Untuk memastikan kapan dan bagaimana masing-masing sumber digunakan, adanya manajemen energi menjadi sangat penting [1], [2]. Dalam mode off-grid, sistem penyimpanan energi melalui baterai berfungsi sebagai penyangga saat PLTS tidak menghasilkan daya, misalnya pada malam hari atau saat cuaca mendung. Sistem switching dan pengaturan tegangan ini dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 yang membaca tegangan masing-masing sumber dan menentukan output ke beban [1], [2]. ESP32 dipilih karena fitur-fiturnya yang mendukung kebutuhan sistem seperti Wi-Fi, ADC, dan PWM.

Makalah ini bertujuan untuk merancang prototipe integrasi PLTS dan PLTN menggunakan mekanisme switching berbasis mikrokontroler ESP32. Mekanisme ini dapat beroperasi secara otomatis maupun manual dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kondisi operasional berdasarkan tegangan PLTS yang terdeteksi oleh sensor. Sistem juga menyediakan kontrol manual menggunakan tombol push button untuk memilih sumber secara langsung. Dengan fleksibilitas ini, pengguna dapat mencoba dua mode pengoperasian: otomatis adaptif dan kendali manual.

Prototipe ini ditujukan sebagai media pembelajaran interaktif untuk memahami prinsip kerja sistem energi hybrid skala kecil. Selain sebagai sarana edukasi, sistem ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alat pelatihan teknis di bidang kelistrikan dan manajemen energi terapan. Makalah ini disusun berdasarkan proyek kelompok mata kuliah Spesial Project oleh Kelompok 2, yang berfokus pada perancangan sistem energi hybrid PLTS–PLTN berbasis mikrokontroler untuk kebutuhan edukatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Makalah ini disusun berdasarkan proyek yang dilakukan secara kelompok dalam mata kuliah Spesial Project di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia selama Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025. Lima siswa dari Kelompok 2 melakukan proyek tersebut, dan penulis merupakan salah satu anggota aktif dalam tim tersebut. Karya ilmiah ini ditulis secara mandiri untuk mendokumentasikan proses dan hasil proyek dari sudut pandang akademik.

Penelitian dilaksanakan di Gedung 17 Lantai 3, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia pada periode Februari hingga Juni 2025. Dengan tujuan utama proyek ini adalah untuk membuat dan membangun prototipe sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil yang dikombinasikan dengan model sistem Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam konfigurasi hybrid. Selain memiliki kemampuan untuk mengatur switching sumber daya secara otomatis maupun manual, sistem ini juga memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan tegangan output menuju beban.

Panel surya mini, baterai Li-Ion 18650, mikrokontroler ESP32, sensor tegangan, modul converter step-up dan step-down (LM2596), dan relay magnetik dan motor servo adalah komponen utama sistem. Setelah disusun di atas breadboard dan PCB, rangkaian diuji menggunakan tiga skenario pencahayaan: siang, malam, dan cuaca mendung.

Perancangan sistem dilakukan secara bertahap dimulai dari perancangan skematik, perakitan perangkat keras, pemrograman mikrokontroler, hingga pengujian dan evaluasi dalam berbagai kondisi pencahayaan. Distribusi daya diuji melalui beban berupa lampu rumah miniatur untuk menunjukkan keberhasilan pengaliran energi secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem energi hibrida PLTS - PLTN yang dikembangkan dalam proyek ini menggambarkan penggabungan dua sumber daya, yaitu sumber daya terbarukan dari panel surya dan sumber daya PLTN. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing sumber daya dan dapat mempertahankan pasokan daya secara berkelanjutan. Dalam proyek ini PLTN disimulasikan dengan sumber daya DC 12V. Prinsip pada sistem ini adalah PLTS berfungsi sebagai sumber daya utama saat siang hari atau saat pencahayaan terbaik, mengisi baterai sekaligus menyuplai daya. Namun, saat malam atau cuaca mendung, output PLTS tidak mencukupi, sistem akan beralih ke sumber daya PLTN secara otomatis atau manual.

Gambar 1. Flowchart Proses Kerja PLTS dan PLTN dalam sistem Hybrid Energy System (HES)

Arsitektur sistem terdiri dari dua jalur masukan energi yang dialirkan menuju relay magnetik sebagai mekanisme pemilih sumber. ESP32 mengendalikan sistem ini melalui mode otomatis dan manual. Dalam mode otomatis, pemilihan sumber dilakukan berdasarkan pembacaan sensor tegangan di mana jika tegangan PLTS di bawah ambang batas, ESP32 akan memerintahkan relay untuk beralih ke sumber PLTN. Dalam mode manual, pengguna dapat menentukan sumber PLTN dengan menggunakan sensor tegangan yang tetap dikendalikan secara manual dengan menggunakan push button atau tombol

switch. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan sistem bekerja dalam kondisi penggabungan atau coupling sumber, asalkan tegangan kedua sumber berada pada level yang serupa sehingga mencegah arus balik. Integrasi kedua sumber daya ini dikelola melalui mekanisme switching otomatis dan manual, sehingga kontinuitas suplai listrik tetap terjaga meskipun salah satu sumber tidak aktif.

Gambar 2. Skema Proses Kerja PLTS dan PLTN dalam sistem *Hybrid Energy System* (HES) model DC

Gambar 3. Prototipe Sistem Energi Hibrida PLTS–PLTN

Dalam sistem manajemen energi, kestabilan tegangan output menjadi aspek penting untuk memastikan suplai daya ke beban tetap aman dan sesuai kebutuhan. Untuk itu, digunakan modul step-down converter LM2596 yang berfungsi menurunkan tegangan dari sumber energi ke tingkat yang sesuai dengan karakteristik beban. Pengaturan nilai output pada modul ini dilakukan secara mekanis melalui potensiometer, yang kemudian dikendalikan secara otomatis menggunakan motor servo yang terhubung ke ESP32 kedua. ESP32 membaca tegangan output secara real-time melalui sensor tegangan dan melakukan perbandingan dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan dari nilai referensi, ESP32 akan mengatur posisi servo untuk memutar potensiometer hingga tegangan berada dalam rentang yang diinginkan. Sistem ini membentuk kontrol tertutup yang bekerja secara dinamis dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas output.

Kinerja pengaturan ini dapat dipantau melalui Serial Monitor Arduino IDE, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Dalam tampilan tersebut, ditampilkan tiga parameter utama, yaitu nilai ADC (hasil konversi analog ke digital), tegangan aktual (dalam volt), dan posisi sudut servo. Terlihat bahwa sistem mampu memantau perubahan tegangan dari 0.23 V hingga 2.01 V, sambil mempertahankan posisi servo pada 180 derajat sebagai posisi default saat tegangan masih dalam toleransi. Monitoring ini sangat membantu dalam validasi performa sistem dan menjadi alat bantu diagnostik saat pengujian.

Gambar 4. Tampilan Monitoring Tegangan Melalui Serial Monitor Arduino IDE

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Pada siang hari, saat intensitas cahaya matahari optimal, panel surya mampu menghasilkan tegangan yang cukup untuk menyuplai beban sekaligus mengisi daya baterai. Berdasarkan hasil pengukuran pada tampilan digital voltmeter, tegangan input dari PLTS tercatat sebesar 11.3 V, sedangkan tegangan output yang mengalir ke beban mencapai 10.6 V, yang masuk dalam rentang kerja ideal bagi sistem beban seperti lampu LED miniatur. Kondisi ini menunjukkan efisiensi distribusi energi dari panel surya ke sistem.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5, indikator PLTS berwarna hijau menyala, yang menandakan bahwa sumber utama berasal dari PLTS dan sistem tidak sedang menggunakan sumber dari PLTN. Tombol kontrol pada panel seperti switching cut-off dan reset berada dalam keadaan siaga, serta indikator PLTN dalam kondisi nonaktif. Tampilan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pencahayaan yang baik, PLTS tidak hanya mampu menyuplai beban langsung, tetapi juga mengisi daya cadangan. Seluruh sistem bekerja dalam mode otomatis dengan kontrol switching berbasis sensor tegangan, di mana mikrokontroler ESP32 akan mempertahankan jalur PLTS aktif selama tegangan masih di atas ambang batas minimum. Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil menjalankan prinsip efisiensi penggunaan energi terbarukan sebagai prioritas utama dalam pengoperasian hybrid.

Gambar 5. Panel Sistem Saat Hanya PLTS Aktif dan Menyuplai Beban

Pada malam hari, ketika tidak ada sinar matahari yang dapat diserap oleh panel surya, sistem akan secara otomatis atau manual beralih ke sumber daya cadangan, yaitu baterai dan simulasi PLTN. Dalam pengujian ini, PLTN disimulasikan menggunakan catu daya DC 12V sebagai sumber energi pengganti. Berdasarkan pembacaan sensor dan sistem kontrol switching, PLTN akan menggantikan peran PLTS ketika tegangan dari PLTS berada di bawah ambang batas yang ditentukan, atau bahkan nol volt seperti yang terjadi saat malam hari.

Gambar 6. Panel Sistem Saat Hanya PLTN Aktif dan Menggantikan PLTS

Gambar 6 menunjukkan, kondisi sistem saat PLTS tidak aktif dan PLTN menjadi satu-satunya sumber energi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai voltmeter pada input PLTN sebesar 11.8 V, sedangkan input PLTS tercatat nol volt (mati total). Tegangan output ke beban sebesar 10.7 V, yang menunjukkan bahwa sistem berhasil menyuplai beban secara penuh hanya dari PLTN. Indikator LED merah pada tombol PLTN menyala, menandakan bahwa jalur distribusi telah dialihkan sepenuhnya ke PLTN. Sementara itu, indikator PLTS dalam kondisi mati, dan posisi relay telah otomatis beralih melalui kendali ESP32 berdasarkan pembacaan tegangan real-time.

Dalam kondisi ini, sistem membuktikan kemampuannya untuk menjaga kontinuitas suplai daya meskipun sumber utama (PLTS) tidak tersedia. Switching berjalan tanpa gangguan, dan tegangan output tetap stabil di atas 10 V, yang aman untuk menghidupkan beban. Ini menunjukkan bahwa sistem telah berhasil menerapkan prinsip redundansi sumber daya yang penting dalam sistem hybrid untuk mengatasi fluktuasi ketersediaan energi terbarukan seperti matahari.

Dalam kondisi tertentu, seperti cuaca mendung atau sore hari menjelang malam, tegangan output dari PLTS mulai menurun dan tidak cukup stabil untuk menjadi satu-satunya sumber daya. Untuk menjaga kestabilan pasokan listrik, sistem mengaktifkan mode coupling, yaitu menggabungkan dua

sumber energi—PLTS dan PLTN—secara bersamaan. Mode ini bekerja secara otomatis ketika tegangan kedua sumber berada dalam level yang relatif setara, sehingga memungkinkan arus dari keduanya mengalir ke beban tanpa risiko arus balik.

Gambar 7. Panel Sistem Saat PLTS dan PLTN aktif Bersamaan (Coupling)

Gambar 7 menunjukkan kondisi sistem saat PLTS dan PLTN aktif bersamaan. Tampak bahwa input PLTS menunjukkan tegangan sebesar 11.3 V, sedangkan PLTN menunjukkan 10.7 V, dengan output sistem sebesar 10.7 V. Kedua indikator LED hijau pada tombol PLTS dan PLTN menyala, menandakan bahwa kedua jalur sedang terhubung ke sistem distribusi. Dengan kondisi tegangan yang berdekatan, sistem memungkinkan kedua sumber untuk saling mendukung dalam menyuplai daya ke beban, sehingga beban tidak mengalami fluktuasi tegangan atau gangguan suplai.

Mode coupling ini menjadi salah satu keunggulan utama dari sistem hybrid yang dikembangkan, karena mampu meningkatkan reliabilitas pasokan energi. Selain itu, sistem juga membuktikan bahwa mekanisme pengendalian berbasis ESP32 dapat menangani pengalihan otomatis antar sumber dengan mempertimbangkan parameter tegangan secara real-time. Dengan adanya integrasi dua sumber yang bekerja serempak, sistem tetap stabil bahkan saat kondisi input dari PLTS mengalami penurunan efisiensi, menjadikan solusi ini relevan untuk aplikasi nyata di daerah dengan kondisi cuaca tidak menentu.

Prototipe ini sangat relevan digunakan sebagai media edukatif karena seluruh proses switching, pengaturan tegangan, dan monitoring dapat diamati secara langsung. Sistem juga dapat dikembangkan ke arah yang lebih kompleks. Misalnya, mereka dapat menerapkan kontrol industri seperti PLC atau HMI, menambah inverter untuk output AC, atau mengintegrasikan platform Internet of Things untuk memantau jarak jauh. Panel surya memiliki keterbatasan daya akibat area penyerapan cahaya yang sempit dan efisiensi konversi energi yang relatif rendah. Selain itu, rangkaian sistem yang sensitif terhadap fluktuasi tegangan dan arus menjadikan stabilitas operasi sebagai tantangan tersendiri, terutama pada kondisi pencahayaan rendah atau beban dinamis. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan peningkatan spesifikasi komponen seperti penggunaan panel surya berkapasitas lebih tinggi, konverter yang lebih presisi, dan sensor tegangan dengan akurasi lebih baik dapat diterapkan. Di sisi lain, penyusunan dokumentasi teknis yang lengkap dan sistematis akan sangat membantu dalam proses perakitan ulang, troubleshooting, serta pengembangan lebih lanjut oleh pengguna lain.

Dengan penyempurnaan tersebut, sistem hibrida PLTS–PLTN yang dikembangkan tidak hanya cocok digunakan sebagai simulasi akademik, tetapi juga sangat relevan dalam konteks pendidikan vokasi dan pelatihan teknis. Sistem ini memungkinkan mahasiswa atau peserta pelatihan untuk memahami prinsip dasar manajemen energi hibrida, praktik kendali mikrokontroler, serta teknik switching otomatis yang aplikatif. Bahkan, sistem ini dapat dijadikan sebagai prototipe awal dalam pengembangan solusi

energi terbarukan terintegrasi skala kecil untuk lingkungan pendidikan, pedesaan, maupun daerah dengan akses listrik terbatas.

Gambar 8. Hasil Distribusi Daya dari Sistem Hybrid ke Lampu-lampu Rumah Miniatur.

Untuk membuktikan bahwa sistem tidak hanya mampu mengatur switching dan tegangan secara internal, tetapi juga berhasil menyalurkan daya ke beban akhir, dilakukan simulasi distribusi listrik ke maket rumah-rumah miniatur, seperti pada gambar 8. Lampu-lampu LED dipasang sebagai beban pada tiap rumah, yang akan menyala jika sistem berhasil mendistribusikan energi secara stabil dari PLTS atau PLTN. Uji coba ini menunjukkan bahwa saat sumber daya aktif (baik PLTS, PLTN, atau keduanya dalam mode coupling), arus berhasil dialirkan ke sistem distribusi dan menyalakan lampu-lampu tersebut secara serentak. Hal ini mengonfirmasi bahwa seluruh proses dari penyerapan energi, penyimpanan, pengolahan tegangan, hingga distribusi berjalan sesuai dengan yang dirancang. Penggunaan maket ini juga mendukung aspek edukatif proyek karena visualisasi penyalaan lampu rumah dapat menunjukkan secara nyata dampak sistem terhadap beban, serta menegaskan keberhasilan integrasi dan kontrol otomatis dalam prototipe yang dibangun.

Dalam hal pengaturan tegangan, switching otomatis/manual, dan distribusi daya ke beban, prototipe sistem hybrid PLTS–PLTN ini telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, evaluasi lanjutan menunjukkan bahwa sistem masih memerlukan perbaikan. Dengan menambah indikator status sumber, log data, dan algoritma kendali yang lebih adaptif seperti logika fuzzy, fitur switching otomatis berbasis pembacaan sensor tegangan dapat ditingkatkan. Selain itu, mikrokontroler ESP32 memungkinkan integrasi sistem ke dalam platform Internet of Things (IoT), seperti pemantauan jarak jauh melalui dashboard online atau notifikasi status sistem melalui telepon.

Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kontrol berskala industri. Peralihan dari ESP32 ke PLC akan meningkatkan keandalan sistem, terutama dalam lingkungan yang rumit dan menuntut. Sistem akan lebih dekat ke penggunaan nyata di sektor energi terbarukan jika dilengkapi dengan antarmuka HMI, inverter untuk mengubah output ke AC, dan perlindungan arus tambahan. Sistem ini tidak hanya bermanfaat sebagai media pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai prototipe awal sistem energi hybrid terapan berskala kecil.

KESIMPULAN

Berbasis mikrokontroler ESP32, prototipe sistem energi hybrid PLTS–PLTN telah dirancang dan dibangun dengan sukses dalam proyek ini. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengubah antara dua sumber energi

secara otomatis dan manual, dan dapat menjaga kontinuitas pasokan listrik dalam berbagai kondisi pencahayaan, baik saat PLTS dan PLTN aktif maupun saat keduanya bekerja secara bersamaan dalam mode coupling. Mekanisme pengaturan tegangan memanfaatkan kontrol servo yang bergantung pada sensor tegangan untuk memastikan output daya tetap stabil.

Sistem ini tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan integrasi fitur seperti indikator digital, pencatatan data, serta pengembangan IoT dan kontrol industri berbasis PLC dan HMI, sistem ini dapat diarahkan menjadi solusi energi hybrid yang andal untuk kebutuhan pelatihan teknis maupun penerapan nyata skala kecil di daerah terpencil. Prototipe ini menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam penerapan sistem energi terbarukan yang fleksibel, adaptif, dan terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas usaha, waktu, dan semangat yang terus dijaga hingga karya tulis ini selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua orang tua atas doa dan dukungan tanpa henti. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Bapak Sukarman selaku pembimbing karya tulis ilmiah dan pembimbing proyek ini. Terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingan selama proses berlangsung. Tak lupa, saya sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman Kelompok 2 atas kebersamaan, kerja sama, dan kontribusi luar biasa dalam menyelesaikan proyek ini dari awal hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Abdillah, T. Asrori, M. A. Baihaqi, D. H. T. Prasetyo, and A. Muhammad, "Sistem Monitoring dan Manajemen Energi pada Pembangkit Hybrid PLTS, PLTB, dan PLN berbasis Internet of Things," *JASIEK (Jurnal Aplikasi Sains, Informasi, Elektronika dan Komputer)*, vol. 5, no. 2, pp. 41–50, 2023.
- [2] M. B. A. Aswar, F. Mahmuddin, and A. D. Lestari, "Perancangan Automatic Transfer Switch (ATS) Pembangkit Listrik Hybrid Panel Surya dan Generator untuk Bagan Apung," *J. Penelit. Enjiniring*, vol. 25, no. 2, pp. 141–148, 2022.
- [3] International Atomic Energy Agency, *Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems*, 1st ed. Vienna, Austria: IAEA, 2023.
- [4] H. B. Nurjaman and T. Purnama, "Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Sebagai Solusi Energi Terbarukan Rumah Tangga," *J. Edukasi Elektro*, vol. 6, no. 2, pp. 136–142, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21831/jee.v6i2.51617>
- [5] R. Fauf et al., *Matahari Sebagai Energi Masa Depan: Panduan Lengkap Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)*. Yayasan Kita Menulis, 2023.
- [6] Samsurizal et al., *Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)*. Jakarta: Institut Teknologi PLN, 2021.
- [7] S. Sukamta, U. M. Arief, E. Suprptono, N. F. Sukrina, I. Ramadhan, and M. N. Hakim, "Perancangan Automatic Transfer Switch pada Sistem Hybrid Sumber Listrik Rumah Tinggal Satu Fasa Berbasis Zelio," *J. Teknol. dan Rekayasa*, vol. 12, no. 2, 2024.
- [8] IAEA, *Status and Trends in Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems*, Vienna: International Atomic Energy Agency, 2018.
- [9] M. N. Khalid et al., "A review on energy management and control strategies for hybrid renewable energy systems," *Energy Reports*, vol. 6, pp. 337–361, 2020.
- [10] S. A. Kalair, N. Abas, and N. Khan, "Comparative study of energy storage systems for renewable and non-renewable energy sources," *Renew. Sust. Energy Rev.*, vol. 81, pp. 915–928, Jan. 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.017>